

**СПЕЦИФИКА НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ КОРЕЙСКОМ
ЯЗЫКЕ: НА МАТЕРИАЛАХ БЛОГОВ ПЛАТФОРМЫ NAVER**

**THE SPECIFICS OF NEOLOGISMS IN THE MODERN KOREAN
LANGUAGE: BASED ON THE MATERIALS OF THE NAVER BLOGS**

КУКИНА УЛЬЯНА АНДРЕЕВНА,

преподаватель,

Российский Государственный Социальный Университет.

ЗЯЗИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

студентка,

Российский Государственный Социальный Университет.

KUKINA ULYANA ANDREEVNA,

professor,

Russian State Social University.

ZYAZINA ANASTASIA SERGEEVNA,

student,

Russian State Social University.

В данной статье рассматривается классификация неологизмов в корейском языке, выявляется проблематика перевода заимствованных языковых единиц и адаптации в культурной среде. Задачами исследования стали анализ восприимчивости корейского языка к заимствованиям, а также выборка видов неологизмов в социальных сетях. Материалом для анализа послужили блоги на платформе Naver и социальные сети, в ходе исследования было проанализировано более 100 новых образований и отобраны наиболее используемые в блогах и квизах. В результате авторами выведена таблица новых неологизмов, которые сейчас активно используются в корейских блогах.

This article examines the classification of neologisms in the Korean language, identifies the problems of translation of borrowed language units and adaptation in the cultural environment. The objectives of the study were to analyze the susceptibility of the Korean language to borrowings, as well as a selection of types of neologisms in social networks. The material for the analysis was blogs on the Naver platform and social networks, during the study more than 100 newly appeared formations were analyzed and the most used in blogs and quizzes were selected. As a result, the authors have derived a table of new neologisms that are now actively used in Korean blogs.

Ключевые слова: *корейский язык, неологизм, блендинг, гибрид, заимствование, корейзированные слова, влияние английского языка.*

Key words: *Korean language, neologism, blending, hybrid, borrowing, Koreanized words, influence of the English language.*

Научно-технический прогресс, а также условия глобализации не могут не восприниматься обществом, иногда усовершенствования перенимаются разными обществами и культурами, тем самым совершается обмен. Такой культурный обмен возможен

благодаря повсеместной глобализации и расширению экономических связей с целью расширения торговли и выхода на мировой рынок.

Подобные культурные взаимоотношения не могут затрагивать какую-то одну сферу жизнедеятельности общества: при тесных связях и контактах в торговле, культурный обмен проникает в разнообразные сферы жизни. Соответственно, данное явление не может не влиять на языковую картину мира, тем самым трансформируя ее с помощью разного рода заимствований, слияний, упрощений или создания абсолютно новых слов как для языка, из которого заимствуют, так и для принимающего.

Если изменяется язык, то претерпевает изменения и культура. Вильгельм Фон Гумбольдт считал, что нельзя отделять от культуры язык и наоборот. Так как язык и культуру стоит воспринимать как единое целое: «Язык – это проявление духа народа; язык народа есть его дух и дух народа есть его язык» [1].

Лексика содержит в себе весь пласт экстралингвистических изменений. В языке неустанно появляются новые образования, некоторые слова переходят в разряд устаревших, другие приобретают совершенно новое значение; некоторые, ранее считавшиеся неологизмами, трансформируются в слова общего употребления, теряя терминологический характер.

В данной статье мы наиболее подробно рассмотрим специфику образования, внутренние и внешние причины формирования значительного количества неологизмов в корейском языке, как в составляющей культурного аспекта и жизнедеятельности общества.

Для начала стоит понять, какой смысл в себе несет неологизм для культуры и социума. Большинство исследователей сходятся во мнении, что неологизмы не появляются спонтанно; сам процесс создания или внедрения неологизма в культуру носит больше прагматический характер.

В отличие от авторских новообразований и окказионализмов, неологизмы прочно фиксируются в словарном составе [2].

В процессе развития неологизмов в рамках определенной культуры и общества можно выделить две группы факторов: внешние и внутренние. Внешние факторы обозначают тенденции развития социума, которые, в свою очередь, оказывают развитие и на язык. Внутренние факторы в совокупности структурных, морфологических и других принципов языка характеризуют восприимчивость языка к появлению неологизмов. Рассматриваемый в данной статье корейский язык склонен к появлению неологизмов; с каждым годом в структуре языка новообразований становится все больше, что характеризует корейский как гибкий язык для создания новых слов и конструкций.

Многие неологизмы в Корее появились благодаря глобализации английского языка во всем мире. В данной статье мы рассмотрим не только кореизированные английские слованообразования, но и, так называемые, «*Korea-made-words*» или «*Made-in-Korea-words*». Многие «сделанные-в-Корее» слова носят культурно-прагматический характер, что может использоваться корейцами в определенных коммуникативных стратегиях, нацеленных на социолингвистический фактор.

Многие лексические новообразования несут в себе культурный отпечаток, отражая специфику и особенности корейского образа жизни «палли-палли» (пер. «быстрее-быстрее»), традиций и интеграции системы ценностей и норм в современный мир.

В данной статье целью является поиск причины, почему корейский язык так легко принимает новообразования и создает их самостоятельно, также рассмотрим специфику неологизмов в корейском языке.

Явление новообразований в Корее не является чем-то новым – Правительство Республики Корея ведет учёт и классификацию неологизмов с 1992 года, что может свидетельствовать о важности данного феномена.

В данной статье мы подробно рассмотрим неологизмы, кореизированные английские слова и «сделанные-в-Корее» конструкции на материалах блогов платформы Naver.

Помимо внешних и внутренних факторов неологизмов, в рамках данного исследования будет предложена данная классификация неологизмов:

Сложные слова

1. Новые образования, составленные из компонентов английского языка, но приобретшие иное или дополнительное значение в корейском языке.
2. Новые образования, составленные из компонентов английского языка, но отражающие совершенно новые понятия в культурных реалиях корейского языка.
3. Аббревиация и гибриды.
4. Слова-бленды.

Распространению новой лексики на территории страны неустанно помогают СМИ, поскольку они максимально быстро реагируют на любые изменения в обществе: политическая обстановка, социальные перемены в обществе, развитие и прогресс культуры. СМИ, как и блоги, являются частью информативной среды, они неотъемлемо связаны с обществом, особенно в Республике Корея. Так как неологизмы имеют тенденцию закрепляться в словарях, в отличие от авторских новообразований и окказионализмов, они могут охарактеризовать изменения в каждой сфере общества в определенный исторический период. Сами неологизмы в данном ключе важны не только в совокупности с процессами, происходящими в обществе, но и в ключе переводческой деятельности и коммуникации на практическом базисе.

В СМИ и в блогах день за днем появляются все больше новых слов.

Кореизированные английские слова-новообразования чаще всего фиксируются двумя компонентами без помощи морфологических средств:

- 1) «существительное+существительное»;
- 2) «прилагательное+существительное».

Данные модели занимают более переходное значение между сложным словом и словосочетанием. В данной статье мы считаем, что неологизмы, естественным, образом относятся к типу сложных образований, обобщив как отдельные сложные слова, так и сложные словосочетания.

Рассмотрим первый вид более подробно.

1. Новые образования, составленные из компонентов английского языка, но приобретшие иное или дополнительное значение в корейском языке.

Данные неологизмы могут как имитировать англоязычную модель слова, так и копировать с заменой одного-двух компонентов.

Например, слово, которое использует большинство корейцев в обычной жизни – 핸드폰 (Handphone). В англоязычных реалиях корейскому неологизму соответствует *cell phone*.

프리사이즈 (*free size*) соответствует английской реалии *one size*, что означает «безразмерный». В Корее же *free size* приобрел некоторые ограничения ввиду физиологических особенностей и культурной специфики, это не безразмерная одежда под определенный параметр, а как скорее мера «стандарта» в лекалах одежды. По сравнению с англоязычным, европейским и американским видением *one size*, в Корее *free size* имеет не безразмерные параметры, а более четкие мерки, рассчитанные на более худощавое телосложение. Это обусловлено корейскими стандартами красоты и эстетики, также немаловажную роль играет природная комплекция корейского населения.

체격이 조금씩 달라도 누구나 입으면 대강 맞는 크기의 옷 사이즈라는 뜻으로 «프리사이즈»라는 표현을 많이 하는데요. – «Выражение «*Free size*» часто используется для

обозначения размера одежды, которую носят все, даже если немного отличаются телосложением» (пер. наш Зязина А.С.).

원룸 (*one room*) соответствует в английском языке словосочетанию *studio apartment*.

В англоязычных реалиях *studio apartment* – это тип квартиры, в котором отсутствует перегородка/стена между кухней и жилым помещением. В Корее же *one room* стоит понимать дословно, это действительно одна комната с небольшим санузлом, иногда даже без кухни. В отличие от англоязычных реалий, *one room* в Корее имеет меньшую площадь, возможно, отсутствие кухни и каких-либо зон комнаты.

Рассматривая данные примеры, можно сделать вывод, что первый вид сложных новообразований обозначает почти одно и то же понятие, как в англоязычных реалиях, так и в корейских. Разные картины мира, культура и ментальность народов в данном аспекте влияют на оттенок неологизма, придавая ему более конкретизированное значение в Республике Корея, соответствующее реалиям жизни страны.

2. Новые образования, составленные из компонентов английского языка, но отражающие совершенно новые понятия в культурных реалиях корейского языка.

원피스 (*one piece*) в корейском языке обозначает платье, чаще всего достаточно универсального кроя. В английском языке данной корейской реалии соответствует слово *dress*. В корейском языке *dress* используется в случае, когда платье вечернее или «на выход», в отличие от *one piece* более роскошное.

В большинстве корейских телевизионных шоу не обойтись без *MC/talk show MC*. В английском языке, так называемый, «ведущий» *Master of Ceremonies/talk show host* имеет несколько видов и оттенков значения. *MC* выступает на одной церемонии или в течение одного мероприятия. *Host* же выступает на целой серии телепередач или в течение всех шоу-программ. Также стоит уточнить, что в британском английском *MC* зачастую является ведущим свадебных мероприятий, а *host* – это ведущий телепрограммы. В корейском варианте *MC* называют любого человека, который осуществляет роль ведущего, как очно на мероприятиях, так и на ТВ-шоу, телепрограммах.

프리티켓 (*free ticket*) в корейских реалиях данный неологизм обозначает билет на целый день, в английском языке этой реалии соответствует *one-day ticket*. Носителя английского языка, скорее всего, смутит *free ticket*, ведь в английском и региональном варианте это может обозначать бесплатный билет, а не программу развлечений на целый день.

Рассмотрев примеры второго пункта, можно сделать вывод, что сложные слова, образованные в корейском языке, могут иметь как схожие, так и разнящиеся коннотации в сравнении с, взятыми для примеров, словами из английского языка. В любом из приведенных сравнений мы можем наблюдать, что данные новообразования выражают уникальные понятия, характерные для корейской культуры. Однако стоит заметить также, что все примеры выше выведены в сравнение с помощью контекста: корейские неологизмы образованы под влиянием культурных, социальных и других условий Республики Корея и отражают их менталитет.

Как и многие далее рассмотренные неологизмы, первые два вида новообразований считаются ошибками с точки зрения английского языка, откуда корейцы и заимствовали реалии. Но многие корейцы, владеющие английским языком или говорящие на нем, думают, что эти новообразования идентичны исконному варианту, не осознавая, что данные неологизмы являются особенностью локальной/региональной вариации «корейского английского» языка.

3. Аббревиация и гибриды.

В данной статье эти два вида будут рассматриваться как особый вид неологизмов.

Корейский язык по своему строю является агглютинативным, относится к числу немногих языков с весьма развитой и сложной морфологической структурой слова.

В корейском языке можно выделить два основных словообразовательных способа:

- 1) деривационный;
- 2) композиционный.

При деривационном способе образование нового слова происходит путем присоединения аффикса. При композиционном способе образование слова происходит путем сложения двух или более морфем. Таким образом, аффиксация и словосложение являются самыми эффективными способами словообразования в корейском языке.

Примерно 50-60% словарного состава корейского языка составляют заимствованные из китайского сино-корейские сложные слова. В основе заимствований из китайского лежат иероглифы, каждый из которых имеет свое собственное значение. Сино-корейские слова образованы путем простого словосложения (композиционный метод), схожим методом образуются и корейские слова. Рассматривая данный метод, стоит уточнить, что заимствованные слова в корейском языке также могут быть образованы композиционным методом.

Также в корейском языке есть другой способ образования сложных слов – аббревиация.

Деривационному методу могут подвергаться как сложные слова, так и длинные фразы/словосочетания.

일코노미 (*илькхономи*) – 1인 + 이코노미 «один человек + экономия» (1인 가구의 소비 행태) – данный неологизм обозначает потребительское явление семьи на одного человека, что достаточно популярно в Корее из-за современной культуры общества.

홀로 (*хёлло*) (홀로 + YOLO) 혼자만의 행복을 중요하게 여기는 생활 방식 – данное новообразование означает образ жизни человека, который находит счастье в одиночестве/умеет наслаждаться жизнью в одиночку. «Хёлло» символизирует одну из проблем современной корейской молодёжи (и не только) – ввиду большой занятости, учебы и работы, многие молодые люди не могут проводить достаточно времени с близкими, также в Корее недавно стал популярен тренд «есть в одиночку/проводить день интересно наедине с самим с собой». Этот тренд стал популярен для одиноких людей, чтобы научиться наслаждаться жизнью.

저메추 (*чомэчху*) – 저녁 메뉴 추천 (рекомендация «куда сходить поесть»): 저녁 – ужин, 메뉴 – меню (заимствование из английского *menu*), 추천 – рекомендация. Так как в корейском обществе появилась выше упомянутая тенденция «наслаждаться жизнью в одиночку», пользователи в блогах и социальных сетях все чаще начали делиться подборками мест «куда сходить одному, где поесть в одиночестве».

엄카 (омкха) 엄마의 신용카드 – данный неологизм образован из первых слогов слов «мама» и «кредитная карта» и означает «мамина кредитная карточка». В данном случае неологизм составляет корейское слово и заимствование из английского языка.

멘붕 (*мэнбунь*) – 멘탈 붕괴 «психическое расстройство», данный неологизм может восприниматься как слэнговое выражение «вынос мозга», так и как состояние паники и неопределенности в действиях, также может отражать изначальный смысл – расстройство психики.

디찍병 (*тиччикбёнъ*) – 디카 (digital camera) 찍다 (фотографировать) 병 (болезнь) – «болезнь/одержимость фотографированием на камеру всего». В данном неологизме мы можем наблюдать присоединение к основе исконно корейского глагола заимствования из английского языка и слова с иероглифическим происхождением.

Также в данном пункте мы рассмотрим гибридные образования, которые можно рассматривать, как не включая в вид неологизмов, так и как составляющую новообразований.

Гибридный неологизм предполагает соединения иноязычного элемента с элементом родного языка. Стоит также заметить, что не все гибридные неологизмы могут быть построены по образцу иноязычной модели.

В данной статье интерес представляет типология гибридных неологизмов в корейском языке. Гибридные неологизмы представляют собой новообразования, которые несут в себе определенную смысловую и социокультурную нагрузку. Образование гибридов смежно также с блендингом.

방울토마토 (*банъуль тхоматхо*): первый элемент – корейский, в переводе означает «капля», второй элемент – английский. В английском языке данному гибриду соответствует *cherry tomato* (помидор черри). Для корейцев английская версия сорта помидора *cherry* не вызывает ассоциативного ряда. 방울 (*банъуль*) – «капля» по форме напоминает как раз такой вид помидоров.

물티슈 (*мультищью*): первый элемент – корейский, в переводе означает «вода», второй элемент – английский, *tissue* «салфетка» – влажная салфетка/*wet tissue*.

소개팅 (*согеттинг*) – данная реалия образована путем гибрида части корейской лексики, глагола, 소개하다 (*согэхада*) – знакомить, представлять, дать представление о чем-то. Вторая часть неологизма заимствована из английского слова *meeting*. В данном неологизме вторая часть используется не просто как «встреча», а подразумевает под собой популярную практику в корейском обществе «свидание вслепую». Способ образования такого гибридного неологизма является проявлением креативности корейского социума и, соответственно, подчеркивает гибкость и вариативность корейского языка.

4. Блендинг.

Блендинг представляет собой образования неологизмов слова сложения частей двух и более основ.

В данной статье мы придерживаемся мнения Н.А. Лавровой, которая выделяет блендинг как особый способ словообразования. Н.А. Лаврова особо подчеркивает автономность блендинга, как словообразовательной модели, не сводя ее к другим моделям, которые базируются на сокращении/сложении основ [3].

Отталкиваясь от данной точки зрения, в статье мы будем рассматривать блендинг как отдельную модель образования слов между сращением и усечением.

디카 (*дикха*): данный неологизм образован из *digital camera* (англ.яз.).

셀카 (*сэлькха*): как и 디카 (дикха), данное новообразование произошло от английского заимствования *selfie camera*.

오므라이스 (*омырайсы*): данный неологизм сначала появился в японском языке в связи с заимствованием английского *omelet with fried rice*, претерпев небольшие видовые изменения. Со временем в Корее тоже появилось данное японское блюдо 오므라이스.

Так как в последнее время в блогах на платформе Naver стало достаточно популярно делиться мнениями и наблюдениями за внедрением как заимствований, так и неологизмов, созданных из исконно корейских слов, в рамках данного исследования была выведена таблица современных новообразований на материалах блогов (Таблица 1). Также был предложен собственный вариант перевода.

В заключении можно сделать вывод о том, что корейский язык достаточно легко как принимает заимствования, так и создает неологизмы разных видов. В корейском языке большинство из рассмотренных нами неологизмов несут в себе яркий культурный отпечаток, ведь большинство новообразований достаточно обособлены и специфичны, несмотря на кореизированные английские элементы. При этом нельзя отрицать влияние внешних факторов – технологический прогресс, глобализация, социокультурные изменения в обществе. Однако не только внешние факторы способствуют появлению неологизмов; стоит также рассматривать структуру и строй корейского языка. На примерах мы рассмотрели, что корейский язык в одно время и древний, и современный с быстро меняющимися тенденциями и гибкий к инновациям.

Таблица 1. Таблица современных новообразований на материалах блогов

Неологизм	Расшифровка неологизма	Перевод на русский язык
자만추	자연스러운 만남 추구	Встретиться без притворств, «с легкой душой»
마상	마음의 상처	«Разбитое сердце» / Рана на сердце (в перенос. значении)
누물보?	누구 물어본 사람?	Кто спросил?
삼귀다	사귀기 전 썸 타는 관계	Немного флирта до отношений/ до намека на отношения
쉽살재빙	쉽게만 살아가면 재미없고 빙고	Жить без трудностей не джекпот (в кор. варианте – жить легко неинтересно и не «бинго»)
스몸비	스마트폰 + 좀비 (zombie)	Смартфон + зомби, человек одержимый телефоном
만반잘부	만나서 반갑고 잘 부탁드립니다	Стандартный набор для корейского знакомства-приветствия – «Рад познакомиться, позаботьтесь обо мне»
JMT 존맛탱	아주 맛있다	Невероятно вкусно
미먼	미세먼지	Мелкая пыль
Ноху	혹시	Вдруг, а случайно не, в случае
어쩔티비	어쩌라고 가서 TV나 봐	Контекст: когда дети капризничают и не хотят ничем заниматься, родители говорят «ну иди посмотри телевизор, что ли...»
이선좌	이미 선택된 좌석	Место уже выбрано (ситуация: место проведения концерта, стадион) – когда продажа билетов ограничена, стараясь занять самое лучшее место, на сайте с билетами может всплыть табличка «место уже выбрано другим»

(пер. Зязина А.С.)

Также была выведена диаграмма наиболее часто использованных видов неологизмов в современном корейском языке на примере блогов и социальных сетей (Диаграмма 1). В процентном соотношении в исследовании наиболее часто используемым способом образования неологизмов являются аббревиация и заимствования, также аббревиация и заимствования могут использоваться вместе для создания одного неологизма, что способствует появлению «квизов» и викторин на знание новых словообразований в блогах.

Рис. 1. Наиболее часто используемые виды неологизмов.

В данном исследовании мы пришли к выводу, что корейский язык в процессе заимствований и создания неологизмов легко принимает фонетическую адаптацию английского языка способом аббревиации и словосложения.

Создание неологизмов в корейском языке протекает достаточно динамично, играя активную роль в обществе и коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 400 с.
2. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-ое, доп. и испр. Назрань: Прогресс, 210. 486 с.
3. Лаврова Н.А. Контаминация как словотворческая модель: структура, семантика, стилистика, прагматика: на материале современного английского языка: автореф. дис. . . кандидата филол. наук. Москва, 2013. 47 с.
4. Похолкова Е.А. Селезнёва Д.В. Неологизация в современном корейском языке. Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып.1. Москва, 2018. С. 216-225.
5. 8 shots of soju. Selca. Shall we selfie: selca bong, selca stick, selfie lens. URL: <https://8shotsofsoju.wordpress.com/2015/02/13/shall-we-selfie-selca-bong-selca-stick-selfie-lens> (дата обращения: 15.05.2022).
6. Bell. 신조어 모음 쉽게 알려주세요. 02.07.2020. URL: https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=11&dirId=11080107&docId=349811392&qb=7Iug7KGw7Ja066qo7J2M&enc=utf8§ion=kin.ext&rank=1&search_sort=0&spq=0 (дата обращения: 15.05.2022).
7. Drama Fever. Omurice. 10 mouthwatering foods from K-drama you'll want to try. URL: <https://www.dramafever.com/news/10-food-scenes-from-k-dramas-that-will-make-you-want-to-try-a-new-food> (дата обращения: 15.05.2022).
8. Korenla.Blogspot. Sogetting. Sogetting. What does it mean exactly? URL: <http://koreanla.blogspot.ru/2012/02/sogaeting-what-does-it-mean-exactly.html> (дата обращения: 15.05.2022).
9. 김컨. 김컨의 즐거운 직장 생활 가이드. 신조어 퀴즈. 16.12.2021. URL: <https://m.blog.naver.com/smiley2k/222596948312> (дата обращения: 15.05.2022).
10. 피노판다. 2022 신조어 테스트 1. 12.04.2022. URL: <https://m.blog.naver.com/pinopanda/222698959856> (дата обращения: 15.05.2022).
11. 해커스학원. 신조어 모음 및 신조어 줄임말 해석! 09.10.2021. URL: <https://blog.naver.com/hacademia/222529831238> (дата обращения: 15.05.2022).
12. 유학캠프알리미6. 2022 신조어 모음. 23.05.2022. URL: <https://cafe.naver.com/youhacamp/739422> (дата обращения: 24.05.2022).

13. 엘라이프. 시사상식 신조어, 나는 과연 얼마나 있을까? 03.05.2022. URL: <https://m.blog.naver.com/yeji2552/222719664476?isInf=true> (дата обращения: 24.05.2022).

© Кукина У.А., Зязина А.С., 2022.